

A Comparative Study on the Social Thoughts of Periyar and Ingersoll

Dr. R. Jaisankar, Associate Professor in Tamil (CDOE), Bharathidasan University, Trichy - 24. Tamil Nadu, India.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-2959-6384>

DOI: 10.5281/zenodo.11553677

Received: 15 March 2024; Revised: 20 April 2024; Accepted: 29 April 2024; Available Online: 30 May 2024.

Abstract

Periyar and Ingersoll were born and raised in different countries and different cultural environments. However, it can be seen clearly that the thoughts of both agree on the characteristic elements of fighting against slavery without any sort of compromise or submission to the religious leaders, maintaining self-respect and self-esteem, being serious about complete abstinence from alcohol, fighting for female rights, and maintaining equality among the people. They spoke for the working class people and about their liberty and equality. This article also points out that the two differ in the way they express their views. In general, the two are united in many aspects. Both have abhorred injustice done in the name of God to the people. Ingersoll made logical arguments against the clergy and had put radical logic in the name of humanity at the times that America was stammering to give rights to the Negroes. It is known that in Tamil Nadu, Father Periyar spoke, wrote, protested and went to prison against the ruling powers and their religious rituals that made the people untouchables in the name of caste and upper-class hegemony. It can be seen that Periyar has expressed a very clear vision about democracy. Moreover, both of them indeed advised the people without giving any way for compromise against the chauvinists and religious fanatics and alarm louder for equality and social reformation.

Keywords: Self-respect, Liquor Abstinence, Female Rights, Logic, Equality.

References

- [1] Aravendan, Ira. *Thaikozhi Periyar Ellakiyum*. Kavia Pathipagam, Chennai - 620024, 2013.
- [2] Gothai Jyotilakshmi. Vedam Endror Ariviyal. *Dinamani Daily*, 20 - 01 -2023.
- [3] Saminatha Sharma, Ve. Mannida Sathiyin Suthathidram (Ingersoll) Edition-2007, Tamil Station, Thiagaraya Nagar, Chennai-600017.
- [4] Chidambaranar, Sami. *Tamizhar Thalaivar Periyar*. Sippy Books, Chennai - 600017, 2007.
- [5] Sivasubramanian. "Varga Porattamum Panpattu Porattamum." Manarkeni, Issue - 65, January - 2024.
- [6] Sengtutuvan, P. *Sinthanaiyalar Ingersoll* (Tamil), Sri Senbaga Pathipagam, Chennai - 17, 2005.
- [7] Palanidurai, K. "Kootturavu Koottachi Oru Parvaai." *New Century Ungal Moolagam*, Volume 14 Issue 9, December 2022.
- [8] Palanithurai, K. "Ambedkar – Kumarapa Karruthiyail Nadaimurai Sathiyam." *New Century Ungal Moolagam*, Volume 14, Issue 11, February 2023.
- [9] Puythiya Madhavi. "Purachi Kaviyum Indiya Thesamamum." Manarkeni, Issue – 64, November 2023.
- [10] Maluvai Puratchidasan. *Thanthai Periyarin Samuthaya Senthanaigal*. Karpagam Puthagalayam, Chennai-600017, 2019

செங்காந்தள்

அறிஞர்களால் மதிப்பீடு செய்யப்படும் தமிழ் ஆய்விதழ்

41

மலர் - 3, இதழ் - 2, வைகாசி 2055

இ - ஐ எஸ் எஸ் எண்: 2583-0481

- [11] Muthiah, E. "Panpattu Porulatharam: Karuthiyal Uraiadal." *Peyal Half Yearly Journal*, Peyal: 10, Thuli: 01, October 2023 – March 2024.
- [12] Velusamy, N. *Thanthai Periyarin Ariviyal Sinthanaigal*. Tamil University Publication, Thanjavur - 613010, December- 2009.

Author Contribution Statement: NIL.

Author Acknowledgement: Nil

Author Declaration: Nil

The content of the article is licensed under <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/> International License.

ஒப்பியல் நோக்கில் பெரியார் மற்றும் இங்கர்சாலின் சமூகச் சிந்தனைகள்

முனைவர் இரா. ஜெய்சங்கர், தமிழ் இணைப்பேராசிரியர் (CDOE), பாரதிதாசன்பல்கலைக்கழம்,

திருச்சிராப்பள்ளி - 24, தமிழ்நாடு, இந்தியா.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-2959-6384>

DOI: 10.5281/zenodo.11553677

ஆய்வுச்சுருக்கம்

பெரியாரும் இங்கர்சாலும் வெவ்வேறு நாட்டில், வெவ்வேறு கலாச்சார பண்பாட்டுச் சூழலில் பிறந்து வளர்ந்தவர்கள். இருப்பினும், இருவரும் சமயத்தலைவர்களிடம் மண்டியிடாமல் அடிமைத்தனத்தை எதிர்த்துப்போராடுதல், சுயமரியாதையைக் கடைப்பிடித்தல், மது ஒழிப்பில் தீவிரம் காட்டுதல், பெண்ணுரிமைக்குப் போராடுதல், மக்களிடம் சமத்துவத்தைப் பேணுதல் ஆகியப்பண்புகள் கூறுகளில் இருவரது சிந்தனைகளும் ஒத்துப்போவதைக் காணமுடிகிறது. ஆனால் இருவரும் தங்கள் கருத்துக்களை வெளிப்படுத்தும் பாங்கில் வேறுபடுவதை இக்கட்டுரைச் சுட்டிக்காட்டியுள்ளது. மது, கடவுள் மறுப்பு கொள்கைகளில் சில கூறுகளில் இருவரும் ஒற்றுமை உடையவராகவும், சில கூறுகளில் வேற்றுமை உடையவராகவும் திகழ்கின்றனர். கடவுளின் பெயரில் நடைபெற்ற அநீதியை இருவரும் அடியோடு வெறுத்துள்ளனர். இங்கர்சால் மதகுருமார்களை எதிர்த்து, தர்க்க ரீதியான வாதங்களை முன்வைத்துள்ளார். தந்தை பெரியார் ஆதிக்க சக்திகளையும், அவர்களது மதச் சடங்குகளையும் எதிர்த்துப் பேசி, எழுதி, போராட்டம் நடத்தி சிறைச்சென்றிருப்பதை அறியமுடிகிறது. ஜனநாயகம் குறித்து மிகத் தெளிவான தொலைநோக்கு பார்வையுடையச் சிந்தனையைப் பெரியார் வெளிப்படுத்தி இருப்பதைக் காணமுடிகிறது. மேலும், காலத்துக்கேற்ற அறிவியல் பார்வையும் சமூக சீர்திருத்தமும் தேவை என்பதில் இருவரும் எந்த சமரசத்திற்கும் இடம் கொடுக்காமல் மக்களிடம் அறிவுறுத்தி இருப்பதைக் காணமுடிகிறது.

திறவுச்சொற்கள்: சுயமரியாதை, மது ஒழிப்பு, பெண்ணுரிமை, தர்க்கரீதி, சமத்துவம்.

முன்னுரை

தென்கிழக்கு ஆசியாவின் சாக்ரடிஸ் என்று கருதக்கூடியவர் தந்தை பெரியார். இவர் திராவிடச் சமூகத்தின் முன்னேற்றத்திற்கு அயராது உழைத்தவர். இப்பேரறிஞரின் சமூகச் சிந்தனைகளையும் அமெரிக்க ஐக்கிய நாடுகளின் சமூக முன்னேற்றத்திற்கு அரும்பாடுபட்ட இங்கர்சால் அவர்களின் சமுதாய சிந்தனைகளையும் ஒப்பிட்டு ஆராய்வதே இக்கட்டுரையின் நோக்கமாக அமைகின்றது. மனிதவாழ்வை உற்று நோக்கும்போது, ஒன்றை மற்றொன்றோடு ஒப்பிட்டு பார்ப்பது இயல்பாகவே நடந்துவரக்கூடிய ஒன்றாக உள்ளது. இதன் அடிப்படையில் உருவானதுதான் ஒப்பிலக்கியத் துறையாகும். இக்கட்டுரையில் தந்தைப் பெரியாரின் சமூகச்

மலர் - 3, இதழ் - 2, வைகாசி 2055

இ - ஐ எஸ் எஸ் எண்: 2583-0481

சிந்தனைகளும் அமெரிக்க ஐக்கிய நாடுகளின் சமூக முன்னேற்றத்திற்கு அரும்பாடுபட்ட இங்கர்சாலின் சமூகச் சிந்தனைகளும் ஒப்பிட்டு ஆராயப்பெற்றுள்ளன.

இருவரின் இளமைப்பருவம்

17.09.1879 ஆம் ஆண்டு ஈரோட்டில் மத்திய தர வர்க்கத்தில் ஈ. வெ. ராமசாமி (பெரியார்) பிறந்துள்ளார். இவருக்கு பத்து வயதில் திண்ணைப் பள்ளி படிப்புடன் முறைசார் கல்வி முடிந்ததிருக்கிறது. இதன் பிறகு அவர் சுயமாக வளர்த்துக்கொண்ட பட்டறிவுதான் அவர் வாழ்நிலையைத் தீர்மானித்ததுள்ளது. தந்தை பெரியார் 12-ஆம் வயதில் வியாபாரம் செய்யத் தொடங்கி, 25-ஆம் வயதில் துறவு பூண்டு கல்கத்தா, காசி முதலிய வடநாட்டு ஊர்களுக்குச் சென்றுவந்துள்ளார். அப்போது அவருக்கு ஏற்பட்ட பயண அனுபவங்கள் அவரது வாழ்வில் பல திருப்புமுனைகளை ஏற்படுத்தியிருப்பதை அறியமுடிகிறது.

ராபர்ட்கிரின் இங்கர்சால் 14-08-1833 - ஆம் ஆண்டு நியூயார்க் மாநிலத்தைச் சேர்ந்த ட்ரஸ்டென் என்னும் இடத்தில் பிறந்துள்ளார். இவரின் தந்தையார், ஜான் இங்கர்சால் இவர் மதகுருவாக இருந்துள்ளார். இவரின் தயார் மேரி லிவ்விங்ஸ்டோன். இங்கர்சாலின் மீது அவரது அருமை அன்னை கொண்டிருந்த அன்பும் பொறுப்பும் இங்கர்சாலின் நினைவில் வாழ்நாள் முழுவதும் இழைகளாக இருந்திருப்பதைக் காணமுடிகிறது. சமயப்பற்றுள்ள சூழ்நிலையில் இங்கர்சால் வளர்க்கப்பட்டாலும் ஒருபொழுதும் அவர் சமயப் பற்றுடையவராக, இருந்ததில்லை. இங்கர்சாலின் தந்தை தனது எண்ணங்களை மகன் மீது சுமத்தாமல், நீ உனக்கு உண்மையானவனாக இரு, உனது உயர்ந்த எண்ணங்களைக் கூறு, உள்ளொன்று வைத்துப் புறமொன்று கூறுபவனாக ஒரு பொழுதும் இராதே என்று அறிவுரை வழங்கியிருப்பதை அறியமுடிகிறது. பள்ளிப் பருவத்தில் பல இன்னல்களைச் சந்தித்த இங்கர்சால் சிறப்பான ஆற்றலைப் பெற்றிருந்த காரணத்தால் வழக்கறிஞராகும் தகுதியைப் பெற்றுச் சிறந்த வழக்கறிஞராகத் திகழ்ந்துள்ளார். மேலும், இங்கர்சால் தன்னைவிட மூத்தோர்களிடத்திலும், அறிவும், ஆற்றலும் கொண்டவர்களிடத்திலும் பழகுவதை ஒரு விதியாக வைத்திருந்துள்ளார். இப்பண்பு இங்கர்சாலின் பொது வாழ்விற்குப் பெருந்துணையாக இருந்ததுள்ளது. 1862-ல் இங்கர்சால் ஈவாபார்க் என்பவரை வாழ்க்கைத் துணையாக ஏற்றுக் கொண்டுள்ளார். மூடநம்பிக்கையற்ற துணைவியாக இங்கர்சாலுக்கு இவர் அமைந்தது இங்கர்சாலின் பகுத்தறிவுச் சிந்தனைக்கு வலுசேர்ப்பதாக இருந்திருப்பதை அறியமுடிகிறது.

அரசு இராணுவத்தில் சேர்ந்திருந்த இங்கர்சால் திருமணமான ஆறு வாரங்களே ஆன நிலையில் உள்நாட்டுப் போருக்குச் சென்றுள்ளார். கனிவு உள்ளம் கொண்ட இவரால் திறமைமிக்க போர் வீரனாக ஆக முடியவில்லை. இவரது இராணுவ வாழ்க்கை புழுதியை வாரித்தாற்றும் வண்ணமும், அவரை எவ்வளவுக்கு இழிவாகச் சித்தரிக்க முடியுமோ அவ்வளவுக்கு இழிவாகச் சித்தரிக்கும் விதமாக இருந்துள்ளது. இங்கர்சால் தனது கடின உழைப்பினால் முப்பத்து நான்காம் வயதில் இலினாயி மாநிலத்தின் அரசு வழக்கறிஞர்

மலர் - 3, இதழ் - 2, வைகாசி 2055

இ - ஐ எஸ் எஸ் எண்: 2583-0481

பணியில் சேர்ந்து திறம்படச் செயல்பட்டுள்ளார். பல பதவிகள் தன்னை நாடி வந்தாலும் சமயத் தலைவர்களிடம் மானத்தைவிட்டு மண்டியிட அவர் விரும்பவில்லை. 1860-ஆம் ஆண்டு இங்கர்சால் தேர்தலில் போட்டியிட்டுத் தேர்தலில் தோல்வியைத் தழுவினாலும், மக்கள் மத்தியில் பெரும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தி மிகச்சிறந்த சொல்லேருழுவராகத் திகழ்ந்துள்ளார்.

மது ஒழிப்பு பற்றிய நிலைப்பாடு

மது ஒழிப்பில் தீவிரமாக ஈடுபட்டார் தந்தை பெரியார். அதற்காகச் சிறைக்குச் செல்வதற்கும், தனது உடைமைகளை இழப்பதற்கும் அவர் தயங்கவில்லை. மேலும், தனது குடும்பத்தார்களையும், தொண்டர்களையும் மது ஒழிப்பில் தீவிரமாக ஈடுபடுத்தியுள்ளார். ஆனால், மதுவால் ஏற்படும் தற்கொலைகள், மூளைக் கோளாறுகள், துயரத்தைத் தாங்காத நெஞ்சத்தோடும் கண்ணீரை அருவியென வடிக்கும் கண்களோடும் கலங்கி நிற்கும் தாய்மார்கள், அந்த தாய்மார்களின் கந்தை ஆடையைப் பிடித்துக்கொண்டு கஞ்சிக்கு அழும் பச்சிளஞ்சிறார்கள், ஆகியவர்களை பற்றித் தீவிரமாகச் சிந்திக்க வேண்டும் என்று இங்கர்சால் அறிவுறுத்தியுள்ளார். மது ஒழிப்பில் பெரியார் அளவிற்கு இங்கர்சால் தீவிரக்களப்பணி ஆற்றவில்லை என்பதை அறியமுடிகிறது.

கடவுள் சிந்தனை

தந்தை பெரியார் சமய வாதிகளையும், அவர்கள் தங்களுக்குச் சாதகமாக எழுதிவைத்துள்ள இதிகாச புராணங்களையும், மனுநீதி கூறும் வருணா சிரமத் தர்மத்தையும் எதிர்த்தார். வைதிகப் பார்ப்பனிய மதம், சாத்திரங்கள், புராணங்கள், கடவுள்கள் ஆகியவற்றை எதிர்த்தார். ஆதிக்கச் சமயத்தையும், அடிமைத்தனத்தையும் அம்பலப்படுத்தினார். சாதிவெறி பாகுபாடு நிலவுவதை விமர்சித்தார். மேலும் பகுத்தறிவு நோக்கு, கடவுள் மறுப்பு, சாதிய ஒழிப்பு, சுயமரியாதை கடைப்பிடிப்பு, சமத்துவ நடப்பு ஆகியவற்றை மக்களிடையே அறிவுறுத்தினார். சமதர்மம், சம உடைமை, சமஆட்சித்தன்மை, சமநோக்கு, சம நுகர்ச்சி, சம அனுபவம் என்பவற்றை நிறுவுவதே பெரியாரின் இலட்சியக்கனவாக இருந்திருப்பதை அறியமுடிகிறது. அதற்கு அவர் போராட்ட அணுகுமுறையைக் கடைப்பிடிக்கவும் தயங்கவில்லை. வழிபாட்டு உரிமையைவிட வாழ்வுரிமையைப் பெரியார் பெரிதாக மதித்துள்ளார். கடவுளின்றி வாழ்ந்துவிடலாம் ஆனால் ஒழுக்கமின்றி வாழமுடியாது என்பதை அழுத்தந்திருத்தமாக சுட்டிக்காட்டியுள்ளார்.

இங்கர்சால் கிருத்துவ மதம் என்ற தனது கட்டுரையில், கடவுள் இருக்கின்றார் என்பதை ஏற்றுக்கொண்டு, கடவுள் கூறியதாக, செய்ததாகக் கூறுபவற்றை ஏற்கவில்லை. மேலும், கடவுளின் பெயரால் நடத்தப்படும் காட்டுமிராண்டி செயல்களுக்கும், கொடுமைகளுக்கும் இடங்கொடுக்காமல் மதவாதிகளுடன் கடுமையான கருத்து மோதல்களிலும், வாதங்களிலும் ஈடுபட்டுள்ளார். எனினும் இங்கர்சால் கிருத்துவ மதத்தின் நற்கொள்கைகளைக் குறைகூறவில்லை. தீய கருத்துக்களையும், குறைபாடுகளையும் சாடியுள்ளார்.

பசுமைச் சூழல் பேணுவோம் பார்தனைக் காப்போம்

காண்க: <http://pandianeducationaltrust.com/-chenkaantal.html>

மலர் - 3, இதழ் - 2, வைகாசி 2055

இ - ஐ எஸ் எஸ் எண்: 2583-0481

கொள்கைகளுடன் கருத்துக்களுடன் நான் போராடுகின்றேன் மனிதர்களுடன் என்று என்பது இங்கர்சால் கூற்றாக அமைகிறது. மதவாதிகளுடன் இவர் மாறுபட்ட கருத்துக்களை கொண்டிருந்தாலும், மற்றவர்களின் மனம் புண்படும்படி ஒருபோதும் செயல்பட்டதில்லை, மாறாக அவர்களிடம் இங்கர்சால் மிகவும் பண்புடன், அன்புடன் நடந்திருப்பதைக் காணமுடிகிறது. கூலி கொடுக்காது மற்றவர்களின் உழைப்பை உறிஞ்சி வாழ்வது சகமனிதர்களை அடிமையாக்குவது, உண்மையை மறுப்பது, எளியோரை நசுக்குவது, அறிவாளிகளைத் தண்டனைக்கு உள்ளாக்குவது, மனசாட்சியை உடைப்பது, இளஞ்சிறார்களின் ஆன்மாக்களை நிரந்தரத் துன்பம் என்னும் மதக்கோட்பாட்டினால் பாழ்படுத்துவது ஆகியவை கடவுள் நிந்தனையாகும் என்பதை கிருத்துவ மதத் தலைவர்களிடம் இங்கர்சால் சுட்டிக்காட்டியுள்ளார்.

ஜனநாயகம்

ஜனநாயகம் என்பது மக்களின் நல்வாழ்விற்காக, மக்களாலே ஆளப்படும் ஓர் ஆட்சி முறை என்றாலும், நம் நாட்டு ஜனநாயக முறை முற்றிலும் மாறாததாக உள்ளது. இவற்றில் சமவாய்ப்பு சம அந்தஸ்து பெற முடியவில்லை, மக்கள் பெரும்பாலோரிடம் ஒழுக்கம், நாணயம் என்பது அறவே இல்லாமல் போய்விட்டது.

கட்சி, தேர்தல், பெரும்பான்மை, ஜனநாயகம் என்பதெல்லாம் கூட்டுக் கொள்ளை மாதிரி அராஜக ஆட்சி நடைபெறத்தான் இடமளிக்கும். ஆகவே ஜனநாயகம் என்பது ஆளுவோருக்கு நல்ல கொள்ளை வாய்ப்பும் ஆளப்படுவோருக்குப் பெரும் கேடும் அளிக்கத்தக்கதாகும். மேலும் ஜனநாயகத்தில் நீதி செலுத்த ஒரு நாளும் முடியாது என்பது பெரியாரின் கூற்றாக அமைகிறது (தாய்க்கோழி பெரியார் இலக்கியம், ப. 75)

எனவே, இப்படிப்பட்ட மக்களை ஆளுவோர் மிக எளிதாக ஏமாற்றி, பதவி சுகம் அடைவதைப் பெரியார் தெளிவுபடுத்தியுள்ளார். இதன் மூலம் ஜனநாயகம் குறித்த இவரின் தீர்க்கதரிசனமான புரிதலுடைய ஆளுமையை அறிந்துகொள்ள முடிகிறது. மேலும் ,

மக்களாட்சியை பற்றிய புரிதலை மக்களிடம் உருவாக்காமல், தரகர்களை, ஒப்பந்தக்காரர்களை தலைவர்களாக நம் அரசியல் கட்சிகள் எங்கும் உருவாக்கி மக்கள் பணத்தில் லாபம் பார்க்க கற்றுக் கொடுத்து விட்டனர் (அம்பேத்கர் - குமரப்பா கருத்தியலின் நடைமுறைச் சாத்தியம், ப. 39).

இக்கருத்தியலும் பெரியார் கருத்தியலும் ஒன்றிப்போவதை காணமுடிகிறது.

இங்கர்சால் அமெரிக்காவில் நிலவிய ஜனநாயக ஆட்சி முறைக்கு உடன்பட்டுத் தேர்தலில் நின்று வெற்றி பெற்றுள்ளார். அதன் வழி மக்களுக்குச் சேவையாற்றியுள்ளார். மேலும் இளைஞர்கள் அதிகாரத்தை ஒரு பொருட்டாகக் கருதக்கூடாது. ஆனால் பயனுள்ளவர்களாக சமூகத்திற்கு இருக்க வேண்டும். அதற்கு அரும்பாடுபட வேண்டுமென அறிவுறுத்தியுள்ளார். ஆனால் பெரியார் இந்தியாவில் நிலவிய ஜனநாயக முறையில்

மலர் - 3, இதழ் - 2, வைகாசி 2055

இ - ஐ எஸ் எஸ் எண்: 2583-0481

நம்பிக்கையற்றவராக இருந்துள்ளார். மேலும், தேர்தலில் தான் நிற்காவிட்டாலும் தனக்குப் பிடித்த அல்லது தனது சிந்தனைக்கு இணக்கமான நபர்களுக்கு ஆதரவு தெரிவித்து அவர்கள் வெற்றி பெறப் பாடுபட்டு இருப்பதை அறியமுடிகிறது.

சமுதாய சிந்தனைகள்

சுதந்திரத்தையும், சுயமரியாதையையும் எதிர்பார்க்கும் மனிதன் யாருக்கும் பக்தனாய் இருக்க முடியாது. யாரையும் பக்தியாய் இருக்கச் சொல்லவும் முடியாது. மக்களிடம் உணர்ச்சி, ஒழுக்கம் ஏற்பட வேண்டுமானால் முதலில் சினிமா ஒழிக்கப்பட வேண்டும்.நீதி, நேர்மை ஏற்படவேண்டுமானால் வக்கீல் முறை ஒழிக்கப்பட வேண்டும். அரசியலில் நல்ல ஆட்சியும், நாணயமும் ஏற்பட வேண்டுமானால் தேர்தல் முறை ஒழிக்கப்பட வேண்டும். வியாபாரத்தில் நாணயக் குறைவும், கள்ள வியாபாரமும் ஒழிக்கப்பட வேண்டுமானால் லைசென்சு, பெர்மிட், கட்டுப்பாடு முறை ஒழிக்கப்பட வேண்டும் என்பது பெரியாரின் சமுதாய சிந்தனையாக இருந்திருப்பதை அறியமுடிகிறது.

ஒரு சமூகத்தின் பொருள் உற்பத்தி முறையும் அது உருவாக்கும் வர்க்கங்களும் இணைந்து அடிமைச்சமுதாயம், நில மானியச் சமுதாயம், முதலாளித்துவ சமுதாயம் என்ற சமூக அமைப்புகளை உருவாக்குகின்றன. இச்சமூகங்களின் நிலவும் பொருள் உற்பத்தி முறையும் வர்க்கங்களும் அச்சமூகத்தின் பண்பாட்டின் மீது தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகின்றன.(வர்க்க போராட்டமும் பண்பாட்டுப் போராட்டமும், ப.7)

இச்சிந்தனை பெரியாரின் சிந்தனையுடன் ஒப்புநோக்கத் தக்கதாக அமைகிறது. சினிமா ஒழிக்கப்பட வேண்டும்.நீதி, நேர்மை ஏற்படவேண்டுமானால் வக்கீல் முறை ஒழிக்கப்பட வேண்டும். அரசியலில் நல்ல ஆட்சியும், நாணயமும் ஏற்பட வேண்டுமானால் தேர்தல் முறை ஒழிக்கப்பட வேண்டும். வியாபாரத்தில் நாணயக் குறைவும், கள்ள வியாபாரமும் ஒழிக்கப்பட வேண்டுமானால் லைசென்சு, பெர்மிட், கட்டுப்பாடு முறை ஒழிக்கப்பட வேண்டும் என்பது பெரியாரின் சமுதாய சிந்தனையாக இருந்திருப்பதை அறியமுடிகிறது.

சீர்திருத்த சிந்தனை

இருவரும் எந்தவொரு மடாதிபதிகளிடமும் மண்டியிடாமல், பகுத்தறிவுக்கு ஒவ்வாத மடாதிபதிகளின் செயல்களை கடுமையாகச் சாடியிருப்பதை அறிய முடிகிறது. மன அமைதிக்கும், நிறைவுக்கும் மதத்தைத் துணைக்கு அழைக்கக்கூடாது. நாம் செய்த செயலின் விளைவு என்பதை உணர வேண்டும். ஒவ்வொரு மனிதனும் அவனது செயல்களின் விளைவுகளை அனுபவித்தே ஆக வேண்டும் எனக்கூறிய பெரியார், புராண இதிகாசங்களில் காணப்படும் பகுத்தறிவுக்கு ஒவ்வாத விஷயங்களைக் துணிவுடன் சுட்டிக்காட்டி அவற்றைக் களைவதற்கு மேடைதோறும் முழங்கியுள்ளார். இதைப்போல் இங்கர்சால் மதவாதிகளிடம் காணப்பட்ட சமூக சீர்கேடுகளை மூடநம்பிக்கைகளைத் தக்க அறிவியல் ஆதாரங்களுடன் விவாதித்து நிரூபித்து இருப்பதைக் காண முடிகிறது.

பசுமைச் சூழல் பேணுவோம் பார்தனைக் காப்போம்

காண்க: <http://pandianeducationaltrust.com/-chenkaantal.html>

மலர் - 3, இதழ் - 2, வைகாசி 2055

இ - ஐ எஸ் எஸ் எண்: 2583-0481

இருவரும் எழுதுவதில் அதிகம் ஆர்வம் காட்டாமல் மக்களை நேரடியாகச் சென்று சொற்பொழிவு நிகழ்த்துவதில் அதிகம் முக்கியத்துவம் காட்டியிருப்பதைக் காணமுடிகிறது. இதற்கு படிப்பறிவு இல்லாத மக்களிடம் பகுத்தறிவு சிந்தனை சென்று சேர வேண்டும் என்ற உள்ளார்ந்த சிந்தனை இவர்களிடம் இருந்திருக்கக் கூடும். மேலும், இருவரும் தங்கள் கருத்துகளுக்கு மாறுபட்ட (அ) எதிரான கருத்துக்களைக் கொண்டவர்களிடம் பகைமை பாராட்டவோ, ஆணவத்துடன் நடந்து கொள்ளவோ விருப்பம் இல்லாதவர்களாகத் திகழ்ந்துள்ளனர். அவர்களின் கொள்கைகளுடன், கருத்துக்களுடன் மாறுபட்டு நிற்கின்றோமே ஒழிய மனிதர்களுடன் அல்ல என்பதைத் தெளிவு படுத்தியுள்ளனர்.

பெரியார், மதம் மனிதனை பண்படுத்தவில்லை, மாறாக மனிதன்தான் மதத்தைப் பயன்படுத்தி வருகின்றான். மனிதனின் வளர்ச்சிக்கு ஏற்ப கடவுளும் முன்னேற்றம் அடைகின்றது என்றார். மதம் குறித்து இந்தளவுக்கு இங்கர்சால் சிந்தித்தாக தெரியவில்லை. ஏட்டுக் கல்வியைவிடத் தொழில் கல்வியைப் பெரியார் வலியுறுத்தியிருப்பதைக் காணமுடிகிறது. கல்லூரிகள் கூழாங்கற்களுக்கு மெருகிடுகின்றன வைரங்களை மங்க வைக்கின்றன (சிந்தனையாளர் இங்கர்சால் ப. 171) என்பது இங்கர்சாலின் கூற்றாக அமைகிறது. கல்வி குறித்த இவர்களின் சிந்தனையானது பொருளாதார ரீதியாக முன்னேற்றத்தைத் தரக்கூடிய பகுத்தறிவை வளர்க்கக் கூடிய கல்வி மக்களுக்குத் தேவை என்பதை வலியுறுத்தியுள்ளனர்.

ஆன்மா என்பதெல்லாம் கிடையாது என்பது பெரியாருடைய கூற்றாகத் திகழ்கிறது. ஆனால் பகுத்தறிவை பாழாக்கிய பிறகு ஆன்மாவைக் காக்க வேண்டியதில்லை, ஆன்மாவின் அழியாத தன்மையை ஏற்றுக் கொண்டவராக இங்கர்சால் இருந்துள்ளார். கிருத்துவ மதத்தை ஏற்றுக் கொண்ட இங்கர்சால் பகுத்தறிவுக்கு ஒவ்வாதவற்றைக் கண்டித்தார் இதனால் மதவாதிகளின் கடுமையான கருத்து மோதல்களுக்கு தாக்குதலுக்கும் ஆளானார். மத அமைப்பாக இருப்பினும் மதமற்ற அமைப்பாக இருப்பினும் எதுவும் என் மீது ஆணை செலுத்துவதாக இருக்கக் கூடாது என்பதில் உறுதியாக இருந்துள்ளார். இச்சிந்தனையானது, சுதந்திரத்தையும், சுயமரியாதையையும் எதிர்பார்க்கும் மனிதன் யாருக்கும் பக்தனாய் இருக்க முடியாது என்ற பெரியாரின் சிந்தனையுடன் ஒத்துப்போவதைக் காணமுடிகிறது.

இந்த உலகில் மிகவும் சிறந்தது உரிமையேயாகும். இது உணவை விட, உடைமையை விட முக்கியமானதாகும். மேலும் கலையை விட அறிவியலை விட முக்கியமானதாகும். மனிதனின் உரிமை என்பது மதங்களின் அனைத்திலும் மேம்பட்டதாகும்" (சிந்தனையாளர் இங்கர்சால் ப.37).

ஆண்டவன் மீது அன்பு செலுத்துவதை விட, உனது அருமை குழந்தைகள் மீது அன்பு செலுத்துவது சிறந்ததாகும் அதுவும் ஆயிரம் மடங்கு சிறந்ததாகும்.

மலர் - 3, இதழ் - 2, வைகாசி 2055

இ - ஐ எஸ் எஸ் எண்: 2583-0481

இங்கர்சாலின் இக்கூற்றிலிருந்து அடிமை வாழ்வின் அவலத்தைப் புரிந்து கொள்ள முடிகிறது. ஒழுக்க கேடுகளுக்கெல்லாம் மதமே காரணம் என்று இங்கர்சால் சிறிது மிகைப்படுத்தி எடுத்துரைக்காமல் இருந்திருந்தால் மற்றவர்கள் மதத்தின் கொடுமைகளைப் பார்த்திருக்க மாட்டார்கள் (சிந்தனையாளர் இங்கர்சால், ப. 84). இங்கர்சாலைப் போன்று பெரியார் கடவுளே இல்லை என்று சிறிது மிகைப்படுத்திக் கூறாது இருந்திருந்தால் இந்திய ஆன்மீகத்தில் கொட்டிக் கிடந்த மூடப்பழக்க வழக்கங்களும் பகுத்தறிவுக்கு ஒவ்வாத செயல்களையும் மக்கள் அறிந்து கொள்ள வாய்ப்பில்லாமல் போயிருக்கும். இருவரிடமும் மக்களின் அறியாமையை அகற்ற சில விஷயங்களை மிகைப்படுத்திச் சொல்லுவதில் தவறில்லை என்ற ஆளுமைப்பண்பு இருந்திருப்பதை அறிய முடிகிறது.

இருவரும் சிறந்த சொற்பொழிவாளர்களாகத் திகழ்ந்துள்ளனர் இலவசமாகச் சொற்பொழிவு நிகழ்த்தாமல் பொருள் பெற்றுக் கொண்டு சொற்பொழிவு நிகழ்த்துவதை வழக்கமாகக் கொண்டிருப்பதை அறிய முடிகிறது. இது ஒரு வகையில் எதுவுமே இலவசமாக மக்களுக்குக் கொடுப்பது முறையற்றது என்பதை உணர்த்துவதாக அறியமுடிகிறது. இருபது வயதில் இங்கர்சால் ஒரு பள்ளியைத் தொடங்கி தாமே ஆசிரியராக இருந்திருப்பதை அறியமுடிகிறது. அடித்தட்டு மக்களின் கல்வி மற்றும் பொருளாதார நிலையை மேம்படுத்துவதில் பெரியார் பெரிதும் அக்கறை கொண்டு கல்விநிறுவனம் உருவாக்குவதில் கவனம் செலுத்தியுள்ளார். ஒரு நாடு தன் வலிமைக்கு மீறிய மக்கள் தொகையைப் பெருக்கிக் கொண்டு செல்லும் பொழுது அந்நாடு எப்பொழுதும் நோய் நொடிகளாலும் வறுமையாலும் வாட்டமுற்று இருப்பதோடு தன் இயற்கை அழகையும் முற்போக்கையும் சுயமரியாதையையும் இழக்கும் நிலைக்குத் தள்ளப்படுகிறது. மேலும், இதனால் சமூகச் சீர்திருத்தவாதிகள் தங்கள் முற்போக்கிற்கு எவ்வளவு முயன்றும் தோல்வியையே தழுவும் நிலை ஏற்படுகிறது. மேலும், ஒரு நாட்டு மக்கள் மீது இன்னொரு நாட்டு மக்களுக்கு வெறுப்பு ஏற்படுகிறது. பொறாமைப் பட வேண்டிய நிலை ஏற்படுகிறது. மற்றவர்களை பட்டினியாகப் போட்டால்தான் தாம் வாழ முடியும் என்ற நிலைக்குத் தள்ளப்படுகிறார்கள் என்பதைப் பெரியார் தெளிவாகச் சுட்டிக்காட்டியுள்ளார் (தந்தை பெரியாரின் அறிவியல் சிந்தனைகள். ப. 9.) பெரியார் எதையும் ஒளிவு மறைவின்றி வெளிப்படையாக மக்களுக்கு தன் மனதில் பட்டதை வெளிப்படுத்தியுள்ளார். அதற்குப் பல இடர்பாடுகளையும் சந்தித்துள்ளார். அதற்காகத் தான் எடுத்துக் கொண்ட நோக்கத்திலிருந்து கடைசிவரை பின்வாங்காமல் இறுதி மூச்சு வரை பாடுபட்டு இருப்பதை அவருடைய ஆளுமையாக அறிந்து கொள்ள முடிகிறது.

இரக்கமும் ஈகையும்

தந்தை பெரியாரும், இங்கர்சாலும் இரக்கக் குணமும், ஈகைப் பண்பும் கொண்டவர்களாக இருந்துள்ளனர். இங்கர்சால் மற்றவர்களுக்கு இன்னல் உண்டாக்குவதைவிட இன்னல்களைத் தான் ஏற்பதைப் பெரிதும் விரும்பியுள்ளார்.

பசுமைச் சூழல் பேணுவோம் பார்தனைக் காப்போம்

காண்க: <http://pandianeducationaltrust.com/-chenkaantal.html>

மலர் - 3, இதழ் - 2, வைகாசி 2055

இ - ஐ எஸ் எஸ் எண்: 2583-0481

பழிவாங்கும் பண்பு இல்லாதவராகவும், இரக்கக்குணம் உடையவராகவும் திகழ்ந்துள்ளார். பிறருக்கு உதவிசெய்யவேண்டும் என்ற என் ஆர்வத்தை நான் இழப்பதைவிட ஒருவருக்கு உதவியாகக் கொடுக்கும் அப்பொருளை இழப்பதே சிறந்தென கருதுகின்றேன் என்பது இங்கர்சால் கூற்றாக அமைகிறது. பெரியார் மிகவும் எளிய வாழ்க்கை வாழ்ந்தவர், ஆடம்பரங்களை அறவே வெறுத்தவர். ஈரோட்டில் ப்ளேக்நோய் வந்தபோது எல்லோரும் அஞ்சி ஓடினார்கள். ஆனால் தந்தைப் பெரியார் ஊரில் உள்ளவர்களுக்குத் துணிவுடன் உதவிசெய்துள்ளார். பொதுகாரியங்களுக்கு தானம் வழங்கியுள்ளார். உதாரணமாகத் திருச்சியில் கல்லூரி உருவாக்கத் தான் வாழ்ந்த இல்லத்தையே தானமாக அளித்துள்ளார். அச்செயல்தான் இன்று ஈ.வெ.ரா கல்லூரியாக திருச்சியில் சிறப்புற்றுத் திகழ்ந்திருக்கிறது.

பகுத்தறிவுச்சிந்தனை

தந்தை பெரியார் மக்களின் மூடநம்பிக்கை, அர்த்தமற்ற சம்பிரதாயம், இழிந்த வழங்கங்கள் ஆகியவற்றுக்கு கடும் எதிரியாகத் திகழ்ந்துள்ளார், இவை தொடர்பான பல மாநாடுகளை நடத்தியுள்ளார். மக்களிடையே சுயமரியாதையும் சமத்துவமும் சகோதரத்துவமும் ஓங்கி வளர வேண்டும் என்று மேடைதோறும் முழங்கியுள்ளார். மேலும், மக்களிடம் பகுத்தறிவு சிந்தனை வளரவேண்டும். இதற்கு பத்திரிக்கைகள் தங்கள் மனசாட்சிக்கு உண்மையென்று பட்டதைத் தைரியமாக பொதுஜனங்களுக்குத் தெரிவிக்க வேண்டுமென அறிவுறுத்தியிருப்பதைக் காண முடிகிறது. ஒரு மனிதனின் தேவைக்கே இந்த தேசம் உண்டு என்றால் அந்த தேசம் ஒழிதல் நன்றாம் - பாரதிதாசன் (புரட்சிக் கவியும் இந்தியத் தேசமும், ப. 119). பெரியார் சிந்தனையின் தாக்கத்தினால் பாரதிதாசன் கவிதைகளில் மனிதாபிமானமும் அறச்சீற்றமும் மேலோங்கி இருப்பதைக் காண முடிகிறது. மக்களின் வீழ்ச்சிக்குரிய காரணங்களைப் பட்டியலிட்டு சமூகச் சிக்கலை வெளிப்படுத்தித் தீர்வு நோக்கிலான புரிதலை வெளிப்படுத்தியிருப்பது சிந்திக்கத் தக்கதாக அமைகிறது.

இங்கர்சால் கிருத்துவ மதத்தின் நல்லக்கருத்துக்களை ஏற்றுக்கொண்டுள்ளார். ஆனால் பகுத்தறிவுக்கு ஒவ்வாத கருத்துக்களை ஏற்காமல் மதவாதிகளுடன் கடுமையான மோதல்களில் ஈடுபட்டுயிருப்பதைக் காணமுடிகிறது. அதேசமயம், இங்கர்சால் மாறுபட்ட கருத்துக் கொண்டவர்களிடம் பகைமை பாராட்டாமல் காரணகாரியங்களை காணும் பகுத்தறிவு வழியை வலியுறுத்துவதில் முக்கியத்துவம் கொடுத்திருப்பதைக் காணமுடிகிறது. மேலும், இங்கர்சால் தவறான கொள்கைகளை வெறுத்துள்ளார், முட்டாள்தனத்தை ஏளனம் செய்துள்ளார். ஆனால், ஒரு போதும் தவறான கொள்கைகளைக் கொண்ட மனிதர்களை வெறுக்காத பண்பாளராகத் திகழ்ந்துள்ளார். நேர்மையின்மை, கயமை, சிறுமை போன்றவற்றிற்கு இரையாகும் சக மனிதர்களுக்கு எதிராக ஒருபோதும் வெறுப்பையும் எதிர்ப்பையும் காட்டாதவராகத் திகழ்ந்துள்ளார்.

மலர் - 3, இதழ் - 2, வைகாசி 2055

இ - ஐ எஸ் எஸ் எண்: 2583-0481

மக்களின் பிரச்சினைகளுக்குத் தீர்வு அதிகாரத்தை மையப்படுத்துவதிலும் இல்லை, அதைப் போல் அதிகாரத்தை முழுவதும் பரவலாக்குவதிலும் இல்லை. இந்த இரண்டையும் எந்த அளவில் ஆளுகையிலும் நிர்வாகத்திலும் சரியான நிலையில் வைத்துச் செயல்படுகின்றோமோ அந்த அளவில் மக்களின் பிரச்சினைகளுக்குத் தீர்வு கிடைக்கும். நாட்டில் ஆளுகையும் நிர்வாகமும் ஒத்திசைந்து உணர்வுப் பூர்வமாக நடைபெறும் போது தான் ஒரு மக்களாட்சி ஏற்படுத்த வேண்டிய விளைவுகளை ஏற்படுத்தும் (கூட்டுறவுக் கூட்டாட்சி ஒரு பார்வை, ப. 25).

இச்சிந்தனை இங்கர்சால் சிந்தனைக்கு வலுசேர்ப்பதாக அமைகிறது.

சமயச்சார்பற்றச் சிந்தனை

தந்தை பெரியார் அனைத்து சமயத்திலும் நிலவிய மூடநம்பிக்கைகளை அஞ்சாமல் மேடைதோறும் பேசியுள்ளார். அதற்கு அவர் சிறைக்குச்செல்லவும் தயங்கவில்லை. சுயமரியாதை இயக்கத்தின் வாயிலாக, பல சமயத்தலைவர்களின் எதிர்ப்பை எதிர்கொண்டார். பல சீர்திருத்தங்களை மேற்கொண்டார். சமயச்சீர்கேட்டை எதிர்ப்பது மட்டும் சுயமரியாதை அல்ல. ஒரு சமூகத்திற்குப் பொருளாதாரமும் அரசியலும் மிக அவசியம் என்பதை மக்களிடம் புரியவைத்தார். இங்கர்சால் மக்களிடம் சமயச் சார்பற்றச் சிந்தனையை உருவாக்க அயராது உழைத்துள்ளார். மேலும், நீதி, கல்வி, உழைப்பு ஆகியவை புதிய வளமான உலகை மக்களுக்கு அளிக்கும் என்று உறுதியாக நம்பியுள்ளார். இருள் என்பது எங்கும் இல்லை அறியாமையென்பதில் தான் இருக்கிறது என்ற சேக்ஸ்பியரின் சிந்தனைக்கிணங்க இருவரும் வாழ்ந்திருப்பதை அறியமுடிகிறது. மேலும்,

வணிகப் பண்பாட்டுப் பொருளாதார நடவடிக்கை புறநிலையில் சாதி, மதம், இனம் கடந்ததாகவும் அரசியலற்றதாகவும் தோற்றம் தரும். ஆனால் அகநிலையில் சாதி, மதம், இனம் இவை அனைத்தையும் அவ்வணைத்து ஆதரவளிப்பதோடு ஒரு நாட்டின் அரசியல் மாற்றங்களுக்கும் காரணியாக விளங்கும். அரசின் ஆதரவும் அரசு சார்ந்த, சாராத வங்கிகள் ஆதரவும் இருப்பதால் முதலாளித்துவ உற்பத்தியாளர்களும் வணிகர்களும் சமூக, பண்பாட்டு ஆதிக்காளாக மாறி பண்பாட்டின் பயணத் திசையைத் தீர்மானிப்பவர்களாக விளங்குகின்றனர் (பண்பாட்டுப் பொருளாதாரம்: கருத்தியல் உரையாடல். ப. 34).

இக்கருத்தியலானது, பெரியாரின் கருத்தியலுக்கு வலுசேர்ப்பதாக அமைகிறது.

பெண்ணுரிமைச் சிந்தனை

ஆணாதிக்கமே பெண்ணடிமைத்தனத்தை உருவாக்குகிறது. இது குறித்து ஆழமான சிந்தனைப் பகிர்வுக்குப் பெண் ஏன் அடிமையானாள்? என்ற நூலில் பெரியார் விவரித்துள்ளார். பெண்கள் கல்வி பெற வேண்டும் என்பதில் உறுதியாக இருந்துள்ளார். மனிதநேய அடிப்படையில் கல்வி அமையவேண்டும். தொழில் நோக்கம், அறிவு நோக்கம் இருக்க

மலர் - 3, இதழ் - 2, வைகாசி 2055

இ - ஐ எஸ் எஸ் எண்: 2583-0481

வேண்டும். எல்லோருக்கும் கல்வி, மதம் சாராக்கல்வி, பெண்கல்வி அவசியம், சமூகக் கல்வியை பெரியார் பெரிதும் வற்புறுத்தியுள்ளார். உரிமைக்குப் போராடுதல், மதக்கல்வி மறுப்பு ஆகியவை பெரியாரின் பன்முகப்பார்வையை அறிந்து கொள்ளத் துணைபுரிகின்றன.

இங்கர்சால் பெண்களுக்குச் சம உரிமை வழங்க வேண்டும். இல்லறத்தில் சமத்துவமும், மக்களாட்சித் தன்மையும் நிலவ வேண்டும். பெற்றோர் பிள்ளைகளிடத்தில் நேர்மையுடன் நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதை வற்புறுத்தியுள்ளார். மதத்தின் அடிப்படையில் பெண்களை அடக்கி ஒடுக்குதல் கூடாது, அறிவியல் மட்டுமே நம் வாழ்க்கையைப் பண்படுத்த கூடியது. மதச் சடங்குகள் அல்ல என்பதை மக்களுக்கு உணர்த்தியுள்ளார். அறிவியல் தான் நமக்கு உய்யும் வழியைக் காட்டக் கூடியது, வறுமையையும், குற்றத்தையும் ஒழிக்கக் கூடியது. மேலும் சமய சார்பற்ற சிந்தனை, நீதி, கல்வி, உழைப்பு ஆகியவை நமக்குப் புதிய வளமான உலகை அளிக்கும். இருள் என்பது வேறு எங்கும் இல்லை, அறியாமை என்பதில்தான் இருக்கிறது. ஆணுக்குள்ள உரிமை பெண்ணுக்கு இருத்தல் வேண்டும். ஒவ்வொரு மனிதனும் தனக்குத்தானே உண்மையாளனாக, நேர்மையாளனாக இருக்க வேண்டும் என்பதை இங்கர்சால் தான் பேசும் மேடைதோறும் பதிவு செய்திருப்பதைக் காணமுடிகிறது. அனைத்து வகையிலும் மனித உரிமைகளை நிலைநாட்டுவதே பெரியாரின் இலட்சியமாக இருந்துள்ளது. சமத்துவத்தை அனைத்தளவிலும் நிலைபெறச் செய்யச் பாடுபட்டுள்ளார். இனம், மொழி, சாதி, பால் ஆகியவற்றின் அடிப்படையிலான பாகுபாட்டைக் களைதல், விரும்பியதைத் தேர்வு செய்து கொள்ளுதல் ஆகியவற்றிற்குப் பெரியார் சிந்தித்தார், பிரச்சாரம் செய்தார், போராடினார், சட்டவடிவம் தரக்கோரினார். இறுதி மூச்சுவரை குரல் கொடுத்துள்ளார். மேலும், சமயமரியாதை ஒவ்வொரு மனிதரும் பெறத்தக்க உயர்பண்பு என்பதை சுட்டிக்காட்டிய தந்தை பெரியார் 24.12.1973 - ல் இயற்கை எய்தினார்.

இங்கர்சால் தனக்கு முன் வாழ்ந்த அறிஞர்களைவிட, மனிதனின் மனதில் உள்ள மூடநம்பிக்கை, அறியாமை, காழ்ப்புணர்ச்சி, சமுதாய வெறுப்பு, இனவெறுப்பு, கொடுங்கோன்மை, தவறான உணர்ச்சிகள், தவறான மனப்பாங்கு ஆகியற்றை பெரும் துணிச்சலோடு எதிர்த்துப் போராடியுள்ளார்.

ஒரு கலாச்சாரம் ஆரோக்கியமானதாக இருக்குமெனில் அது தனது அறிவை அடுத்தடுத்த தலைமுறைகளுக்கு எளிதில் கடத்தும். ஒவ்வொரு தலைமுறையின் அறிவை அடுத்த தலைமுறை பெற்று அதிலிருந்து இன்னும் ஆழ்ந்த பொருளைக் காண வேண்டும். இப்படி இடையறாது இயங்கிக் கொண்டே இருக்கும் ஒரு சமூகத்தில் தான் அறிவியல் உச்சம் தொடும். (வேதம் என்றோர் அறிவியல்).

இச் சிந்தனையானது இங்கர்சாலின் சிந்தனைக்கு வலு சேர்ப்பதாகவும் மிகவும் கவனத்துக்குரிய ஒன்றாகவும் அமைகிறது. இங்கர்சால் தனது இறுதிக் காலத்தை நியூயார்க்கில் கழித்தார். கட்சன் நதியின் மிக அழகான இடங்களில் ஒன்றான டோச்பொரி கிராமத்தின்

மலர் - 3, இதழ் - 2, வைகாசி 2055

இ - ஐ எஸ் எஸ் எண்: 2583-0481

அருகிலுள்ள வாட்சன் சென்று கோடையில் வாழ்ந்து வந்தார். வாட்சன் என்னும் அவரது கோடைக்கால இல்லத்தில் 1899 - ஆம் ஆண்டு ஜூலை 21 ஆம் நாள் இயற்கை எய்தியுள்ளார். இவரின் இறுதிச் சொற்கள் நான் இப்பொழுது நலமாக இருக்கின்றேன் என்பதாக அமைகிறது.

நிறைவுரை

இங்கர்சால், பெரியார் இருவரும் நடுத்தரக் குடும்பத்தில் பிறந்து வளர்ந்தவர்கள். இங்கர்சால் போராட்டம் என்ற நிலையிலிருந்து மாறுபட்டு மக்களுக்கு அறிவுறுத்தல், தீமைகளைச் சுட்டிக்காட்டல் என மென்மையான அணுகுமுறையைக் கையாண்டுள்ளார். பெரியார் தன்னுடன், தனது குடும்பத்தாரை இயக்கத்தில் சேர்த்து பொதுமக்கள் நலனுக்காக பல்வேறு போராட்டங்களை முன்னெடுத்து சிறைசென்றுள்ளார். இங்கர்சால் முறையாகக் கல்வி பயின்று, வழக்கறிஞர் பட்டம் பெற்று வழக்கறிஞராகத் தொழில் செய்துள்ளார். பெரியார் பத்து வயதில் திண்ணைப் பள்ளிப் படிப்புடன் முறைசாராக் கல்வி முடித்து, அதன்பிறகு அவர் சுயமாகத் தன்னை வளர்த்துக்கொண்டு பகுத்தறிவு மேதையாகத் திகழ்ந்துள்ளார்.. பெரியார் தனது கருத்துக்களையும், போராட்டங்களையும், இயக்கத்தின் வாயிலாக முன்னெடுத்துச் சென்றுள்ளார். ஆனால் இங்கர்சால் தன்னந்தனியாக நின்று தனது கருத்துக்களை முன் வைத்துள்ளார். சமுதாயம் மாற்றம் என்பது சட்டத்தினால் மட்டும் ஏற்படக்கூடியது அல்ல, போராட வேண்டும் என்று போராடிச் சிறைச் சென்றவராகத் திகழ்கிறார் பெரியார். பெரியார் எந்த பிரச்சனையிலும், தீர்த்துடனும், வீரத்துடனும், தீவிரமான அணுகுமுறையைக் கையாண்டுள்ளார். ஆனால் இங்கர்சால் குடும்பத்தாரை ஈடுபடுத்தவில்லை. இருவரும் இரக்கமும் ஈகையும் கொண்டவர்களாக திகழ்ந்துள்ளனர். இருவரின் சமூக சிந்தனைகளும் அதிகார வர்க்கங்களின் அடக்குமுறைகளை எதிர்ப்பது, மக்களை விழிப்புணர்வு அடையச் செய்வது என்ற ஒற்றைப்புள்ளியல் அமைகிறது.

பயன்பட்ட நூல்கள்

- [1] அறவேந்தன், இரா. தாய்க்கோழி பெரியார் இலக்கியம். காவிபா பதிப்பகம், சென்னை - 620024, 2013.
- [2] கோதை ஜோதிலட்சுமி. வேதம் என்றோர் அறிவியல். தினமணி நாளிதழ், 20 - 01 -2023.
- [3] சாமிநாத சர்மா, வெ. மானிட ஜாதியின் சுதந்திரம் (இங்கர்சால்). தமிழ் நிலையம், தியாகராய நகர், சென்னை-600017, 2007.
- [4] சிதம்பரனார், சாமி. தமிழர் தலைவர் பெரியார் ஈ.வெ.ரா. சிப்பி புகல், சென்னை - 600017, 2007.
- [5] சிவசுப்பிரமணியன், ஆ. வர்க்க போராட்டமும் பண்பாட்டுப் போராட்டமும். மணற்கேணி ஆய்வு வெளி, இதழ் - 65, ஜனவரி - 2024.
- [6] செங்குட்டுவன், ப. சிந்தனையாளர் இங்கர்சால் (தமிழாக்கம்), ஸ்ரீ செண்பகா பதிப்பகம் சென்னை - 17, முதல் பதிப்பு - 2005.

மலர் - 3, இதழ் - 2, வைகாசி 2055

இ - ஐ எஸ் எஸ் எண்: 2583-0481

- [7] பழனி துரை, க. கூட்டுறவுக் கூட்டாட்சி ஒரு பார்வை. நியூ செஞ்சுரியின் உங்கள் நூலகம், மலர். 14, இதழ் - 9. டிசம்பர்- 2022.
- [8] பழனி துரை, க. அம்பேத்கர் - குமரப்பா கருத்தியலின் நடைமுறைச் சாத்தியம். நியூ செஞ்சுரியின் உங்கள் நூலகம், மலர்- 14, இதழ் - 11, பிப்ரவரி - 2023.
- [9] புதிய மாதவி. புரட்சிக் கவியும் இந்தியத் தேசமும். மணற்கேணி ஆய்வு வெளி, இதழ் - 64, நவம்பர் - 2023.
- [10] மழுவை புரட்சிதாசன். தந்தை பெரியாரின் சமுதாய சிந்தனைகள். கற்பகம் புத்தகாலயம், சென்னை-600017, 2019.
- [11] முத்தையா, இ. “பண்பாட்டுப் பொருளாதாரம்: கருத்தியல் உரையாடல்.” பெயல் அரையாண்டு ஆய்விதழ், பெயல்: 10, துளி: 01, அக்டோபர் 2023 – மார்ச் 2024.
- [12] வேலுச்சாமி, ந. தந்தை பெரியாரின் அறிவியல் சிந்தனைகள். தமிழ்ப் பல்கலைக்கழக வெளியீடு, தஞ்சாவூர்- 613010, 2009.

நிதிசார் கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி: இல்லை.

கட்டுரையாளர் நன்றியுரை: இல்லை.

கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி: இக்கட்டுரையில் எவ்வித முரண்பாடும் இல்லை.

இக்கட்டுரை கிரியேட்டிவ் காமன்சு ஆட்ரிபியூசன் 4.0வின்

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/> கீழ் பன்னாட்டு உரிமம் பெற்றுள்ளது.